

IMAGINAR O IMPOSSÍVEL

Lina Cirino¹

Resumo: No pavilhão da 35ª Bienal de São Paulo, a curadoria de Coreografias do Impossível (2023) abrigou a instalação performática da artista e filósofa Denise Ferreira da Silva, intitulada *Metafísica dos Elementos - E/Studio*. A obra ativou um tempo-espaço de encontros e perturbações. Para ser acionada, a instalação precisava da presença da coletividade, ela aparece e desaparece: como performance. Quebra com a noção de linearidade do tempo, cria simultaneidades de temporalidades e tensiona velhas epistemologias. A partir das presenças de Denise Ferreira da Silva, Saidiya Hartman, Diane Lima e Leda Maria Martins, em diálogo com o impossível, imaginação e performance, *Metafísica dos Elementos* me provocou a perguntar: Como é o fim do mundo? Imaginar a existência como poética, desdobramento da obra, perturba as noções de tempo e espaço, criando possibilidades de outros mundos, para frente e para trás.

Palavras-chave: Impossível; Performance; Imaginação; Fim do Mundo.

O pensamento de Leda Maria Martins foi inspiração para o conceito da curadoria de *Coreografias do Impossível*, e para pensar a disposição espacial das obras e temporal das programações das atividades que ocorreram na 35ª Bienal de São Paulo, em 2023. Os curadores daquela edição: Diane Lima, Grada Kilomba, Helio Menezes, e Manuel Borja-Villel (2023), apostaram nas temporalidades curvilíneas de *Performances do Tempo Espiral* (MARTINS, 2021), que escapam da rigidez das cronologias, poetizando estratégias e políticas de movimento. A partir das curvas, a curadoria propôs imaginar outros mundos, ou até mesmo acelerar o fim deste mundo, onde os ideais de liberdade, justiça e igualdade são lidas como impossíveis.

A obra *Metafísica dos elementos – O E/Studio* (2023), de Denise Ferreira da Silva, presente na 35ª Bienal de São Paulo, ataca a ontoepistemologia moderna. A artista e filósofa questiona o modo (europeu) de existência e produção/legitimação de conhecimento - o Homem Moderno - , propondo uma outra forma de ser e saber, onde/quando todas as existências: humanas, não-humanas e mais que humanas estão eticamente conectadas (SILVA, 2019). *Metafísica dos elementos* propõe o *pensamento elemental* como paraquedas possível nesta quebra.

A instalação performática (fig. 1) tinha elementos do cotidiano, era composta por um quadrado preto de tecido no chão do pavilhão, contendo almofadas coloridas, cercado por alguns bancos pretos de metal, que viravam arquibancadas. Quem passasse por ali, num dia em

¹ Doutoranda em Meios e Processos Audiovisuais (USP); Graduada em Cinema e Audiovisual (UFRB). E-mail: linacirino2@gmail.com

que não havia programação agendada para aquela instalação, não se atentava de que era uma obra. Uma obra de Denise Ferreira da Silva. Parecia um local de repouso ou encontro. Ao lado deste quadrado ficava o tetraedro metálico, com mais ou menos um metro de altura: é o símbolo do fogo, um signo do fim do mundo.

Eu, por exemplo, quando fui pesquisar a obra, passei pela instalação e não encontrei. Pelo mapa que estava em minhas mãos, a obra ficava localizada no segundo piso do pavilhão, ao fundo. Fiquei deslumbrada com as instalações gigantes, tridimensionais e interativas, no caminho. Como não vi nada além de um quadrado preto, almofadas coloridas e umas arquibancadas, sequer passou pela minha cabeça que ali (fig. 1) era a instalação de Denise. Procurei alguém que trabalhava lá, para informação. Mostrei o mapa. Ele disse assim: “está lá a obra, como está no mapa, procure pela descrição na parede”. Eu achei a descrição que estava numa coluna branca, ali por perto, li e olhei para o quadrado, as almofadas, as arquibancadas, e não entendi nada. Perguntei de novo. Ele veio, leu comigo, olhou para o quadrado, as almofadas, as arquibancadas e não entendeu nada também. Foi lá em cima perguntar, voltou com uma resposta: a obra aparece e desaparece. Ela precisa da coletividade para ser ativada e aparecer. Performance.

FIGURA 1 – Instalação Metafísica dos elementos – O E/Studio, de Denise Ferreira da Silva
FONTE - Site da 35ª Bienal, 2023: <https://35.bienal.org.br/participante/denise-ferreira-da-silva/>.

Na primeira programação da instalação, estavam presentes Saydia Hartman, Diane Lima e a própria Denise, (fig. 3) perguntando/respondendo: “O que é o impossível?”, “o

impossível é a ontologia das mulheres negras”, Diane (2023) afirma, e levanta novamente essa pergunta, que foi motor do pensamento da curadoria. Denise continua a reflexão (FIG. 2) mencionando que leu umas 50 vezes o texto *Força de Lei: o fundamento místico da autoridade*, de Jacques Derrida (2007), que articula a dialética da desconstrução pela impossibilidade da justiça e desconstrução como justiça, o que levou Denise a escrever um texto sobre *os limites da Justiça* (SILVA, 2019). O seu argumento, nesse texto que está no livro *A dívida impagável* (2019), é que os princípios ontoepistemológicos pós-iluministas projetam os princípios da igualdade, justiça e liberdade como impossíveis para populações pretas, indígenas e colonizadas. A reflexão sobre o impossível continuou na trajetória de Denise, e sua perspectiva atualizada ali/aqui, é de que “o impossível não é dado, é sempre sobre condições” (SILVA, 2023). O interesse atualizado dela, no impossível, está em seus limites: o que é impensável? Quando chegamos no limite do pensamento, para onde podemos levar nossa sensibilidade e imaginação? (SILVA, 2023).

FIGURA 2 – Saidyia Hartman, Diane Lima e Denise Ferreira da Silva, em *Metafísica dos Elementos*.
FONTE - Youtube, Canal Bienal de São Paulo. https://www.youtube.com/watch?v=J5_Jrh0NUHs .

Saidyia entende que a prática negra é negociar no limite do impossível. “Existimos em estruturas que tornam a vida e a existência impossíveis, e isso parece uma coreografia do impossível” (HARTMAN, 2023). Apostar contra os cercos do pensamento, isto é, concepções do que é sujeito e do que é razão, é uma das preocupações de Saydia (2023). A existência negra, neste regime impossível - sempre em negociação - é a própria noção de coreografia, para ela. Pensar como coreografia é uma prática que permite fugas, num contexto sem saídas, o que faz acender “o brilho contra-intuitivo da existência e da prática cotidiana, que é como se

pudéssemos viver, como se pudéssemos prosperar, como se pudéssemos continuar, é o caminho que tomo” (HARTMAN, 2023).

O impossível é como pensa Denise (2023) sobre a descolonização: como devolução do valor total expropriado de terras e corpos colonizados. É um mandato ético necessário e, ao mesmo tempo, uma aporia: a descolonização, nestes termos, é uma necessidade absoluta e uma impossibilidade absoluta (SILVA, 2023). A trilha emancipatória de Denise é a performance do Fim do Mundo, pela Negridade, com a Poética Negra Feminista. A emancipação da Negridade implica a desconstrução (DERRIDA, 2007) dos modos de conhecer e fazer (n)o mundo - ou seja, dos pilares ontoepistemológicos do Mundo Ordenado, limitado pelo encarceramento da busca pela Verdade (SILVA, 2019). *O pensamento fractal* (2020) identifica e desvela a violência da racialidade e da colonialidade, e aposta na filosofia da imagem, sobretudo no campo da poética e da performance, para ativar a radical capacidade criativa de imaginarmos outros mundos.

E se imaginássemos o mundo de outra maneira?

O “E se” é um gesto de recusa e invenção que, ao mesmo tempo, quebra e cria. Imaginar um Mundo Implicado, sem separabilidade, sequencialidade e determinabilidade, guiado por outras ontologias e epistemologias, é a performance contínua de Denise em textos e ações disruptivas, como *Metafísica dos elementos*. Fragmentos performáticos espalhados em ensaios, livros, filmes e ações de Denise quebram o Mundo Ordenado. Ações que propõem o desmantelo do arsenal jurídico-econômico-simbólico do Mundo Ordenado e especulam rotas de fuga para o Mundo Implicado (SILVA, 2019).

São rotas, exercícios especulativos, rascunhos de im/possibilidades, que não excluem outras formas de ver e conhecer o mundo. Não é uma verdade determinada, uma síntese ou uma nova tese. Porque a recusa de Denise envolve os conceitos e os métodos que agenciam o Mundo Ordenado: o transcendental de Kant e a dialética de Hegel estão fundidos nos conceitos da separabilidade, sequencialidade e determinabilidade. Na torção desses conceitos e métodos, Denise cria princípios ontológicos e epistemológicos, métodos disruptivos, práticas imaginativas, metodologias inventivas, experimentações imagéticas e sonoras, performances. É do choque que cintila entre a quebra e a invenção, que se atualiza um caminho de imaginar o mundo de outra maneira, onde tudo o que existe (humano, não humano e mais que humano) está conectado, e as singularidades dos fragmentos que constelam o todo estão implicadas. E de acordo com Denise, esse “E se?” só pode ser coletivo (SILVA, 2017).

A fabulação das imagens precisa ser habitada por uma poética que ative o seu acontecimento. Nesse sentido, Saidiya Hartman pergunta: “Como e por que escrevemos uma História de violência?” (HARTMAN, 2020, p. 27). Saidiya desenvolveu o método da fabulação crítica, a partir de arquivos históricos: enquanto pesquisava modos de existências negras que atravessaram o Atlântico durante a escravização, os arquivos que encontrou eram sobre violência, apenas. Hartman (2020) decidiu contar histórias de algumas dessas mulheres, através da leitura crítica dos arquivos: reivindicou uma “presentificação de suas vidas” tentando não cometer outro ato de violência durante o ato de narrar. É uma abordagem que apresenta contestações históricas: a fabulação crítica como proposta de contundir o caráter sequencial e incontestável da História e do tempo linear.

Presente é passado e futuro. A memória também pode ser lugar de reinvenção, fabulação e imaginação: remodelagem estrutural no modo de pensar e agir que promove quebra, fissura, ruptura na moldura colonial. Imaginar criticamente o “e se”, como propõe Hartman e Denise, é um modo de construir novos imaginários coletivos combativos e criativos. Isso implica criar o mundo que queremos viver. A performance é uma ferramenta que possibilita a fabulação, já que o corpo em performance, como articula Leda Maria Martins (2002), é capaz de repetir transcriando ou inscrevendo conhecimento contestatório na memória do gesto.

FIGURA 3 – Leda Maria Martins em *Metafísica dos elementos* – O E/Studio
FONTE - Youtube, Canal Bienal de São Paulo. https://www.youtube.com/watch?v=J5_Jrh0NUHs

Leda estava de corpo presente (FIG. 3), no público, nesta conversa com Denise, Saydia e Diane, em *Metafísica dos elementos*. Quando uma moça da plateia perguntou: “E se o tempo

espiralar fosse estudado pelas ciências duras?”, Diane deu uma boa risada e chamou Leda para integrar a cena. Não teve jeito, o microfone foi parar na mão dela, que deu uma aula sobre epistemologia e ontologia, isto é, formas de conhecer o mundo e existir nele.

A ideia do tempo espiralar perturba a ciência porque quebra com a linearidade e a irreversibilidade do tempo defendidas pela física “dura”, pois reconhece a simultaneidade de diferentes temporalidades (MARTINS, 2023). Corpo é tempo. A perspectiva de Leda, em *Performances do Tempo Espiralar* (2021), ensina que o corpo é também grafia rítmica que legitima saberes (formas de conhecer o mundo) com ritos, cantos, danças, vozes, corpos presentes. São performances que restauram comportamentos, através da repetição permanente - são atos vitais de transferência de conhecimento, episteme, processo e prática de transmissão e intervenção no modo como conhecemos o tempo (MARTINS, 2021). Como coreografias que tensionam a separabilidade do tempo em passado, presente e futuro, isto é, a sequencialidade articulada por Denise e Saydia em seus textos.

Sobre o impossível, Leda contou na instalação que tem ouvido com frequência a pergunta “Como é que nós somos sonhados?”. Esse “nós”, ela se refere a pessoas pretas e indígenas (MARTINS, 2023), e “se nos sonhos que nos sonharam não havia um impossível, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos o impossível. Então, nós fomos sonhados para atravessar o impossível, e é o que nós temos feito há mais de 500 anos: realizar não o impossível, mas o improvável” (MARTINS, 2023). Da conexão destes corpos e textos, carrego comigo alguns caminhos. Se, como articula Diane, o impossível é a ontologia das mulheres negras, de acordo com Leda, o impossível é o improvável, aquilo que algum dia já foi sonhado. Ao expandir o impossível às existências colonizadas (pretas e indígenas) e associá-lo à noção de probabilidade, Leda retira alguns limites do impossível: é aquilo que pode acontecer, porque um dia já foi sonhado ou imaginado. Isto é, impossível é o que é radicalmente imaginável, como é a concepção de descolonização de Denise, que também é ontológica: a devolução total das terras expropriadas e corpos escravizados - um delírio improvável, mas porque imaginado e sonhado, pode se tornar possível.

O fim do mundo é como?

Escrevo de um notebook Dell 2017, na sala, que é também a cozinha de minha casa. Está anoitecendo. Ouço cigarras uaaaaaaa uauaua, grilos cri cri cri cri cri, sapos uac uac uac uac uac, crianças jogando bola, cachorros auauau uauauau au. Sinto o vento batendo no meu rosto, nas minhas pernas, bagunçando o meu cabelo. Na boca, o gosto de cigarro. Na minha

frente, numa parede branca, três janelas estão abertas. Em uma, eu vejo mato misturado com coqueiros, junto com uma árvore bem alta que ainda não sei o nome, o vizinho está arrancando o mato com facão, veja, a essa hora, que é quando o sol esfria, camisa amarrada no rosto, apenas os olhos descobertos. Noutra janela, eu vejo uma casa pintada de azul clarinho, com uma bem varanda grande, e como assim não tem nenhuma rede? Na janela que eu mais gosto, a que fica em cima do meu notebook Dell 2017, é a que eu vejo o rio passando num perto que é longe. E do outro lado do rio, eu te juro, é bem verde.

Leda prefere essa palavra, cosmopercepção, do que cosmovisão, porque inclui estímulos sensoriais que vão além da visão, se manifestam em todos os sentidos: paladar, olfato, audição, tato. Eu acho que também prefiro, é mais sensível, e cosmovisão (*Weltanschauung*) é um conceito limitado para o contexto europeu em que foi criado. Aqui não se cria. O tempo também é um assunto que captura a cosmopercepção de Leda. Em *Performances do Tempo Espiral* (2021), o corpo dança o tempo em movimentos que desenham o espaço. O corpo não responde ao tempo, ele o encarna, por meio dos gestos, danças, cantos, rituais, performances.

Corpo é memória e ancestralidade, um contínuum que conecta gerações, em ritmos e movimentos que matizam o tempo. Saberes são transmitidos com o corpo, que experimenta diferentes ritmos, ciclos e fluxos temporais. Pensar o corpo desse jeito, como *tela e imagem*, isto é, acervo e repertório de sensibilidade e argumentos, compondo a geopolítica do corpo, em sensibilidades e temporalidades... é compreender que o corpo-tela-imagem denuncia violências, mas também escava e perfura impossibilidades rumo a outros mundos (MARTINS, 2020). O tempo espiralar é uma ideia que tensiona a temporalidade separada em princípio, meio e fim, que sempre avança para frente, um tempo-mercadoria, que se conforma em determinados estágios e estados de uma cronologia sucessória. O tempo espiralar se curva para frente e para trás, e é habitado simultaneamente por todas as instâncias de presente, futuro e passado, e de nós mesmos (MARTINS, 2024).

Embora muitas percepções de Leda e Denise (como as curvas do tempo) se encontrem para tomar um cafezinho no final da tarde, outras colidem, como a ideia de fim do mundo. Peguei três ônibus para chegar no penúltimo dia da Bienal, para ouvir Leda no encerramento da *Metafísica dos elementos*. A sua presença é performática: ela canta, dança, brinca com a plateia, enquanto ensina. É uma forma de condução do tempo-espaço-corpo que me lembrou Russo Passapusso, com o navio pirata, e os sonhos de Krenak para adiar o fim do mundo. Quando uma moça perguntou à Leda sobre a relação entre o Fim do Mundo como o

conhecemos e a ideia de tempo espiralar, eu fiquei bem atenta. Leda (2023), na *Metafísica dos elementos*, tensionou a ideia de “fim”, porque contradiz a própria ideia de tempo espiralar, que perturba as noções de início, meio e fim, ou seja, não supõe uma ideia determinista de tempo, já que as curvas do tempo espiralar caminham para frente e para trás, simultaneamente. Leda compreende a cosmovisão de “fim de mundo” como determinista e ocidental. Ela percebe essa noção como inadequada dentro desse contexto espiralar, já que o “fim” implica uma ruptura definitiva e final, o que vai contra a cosmopercepção de continuidade e simultaneidade do tempo espiralar

Quando me pergunto: o fim do mundo é como?

Sinto que é como performance

Que perturba, por um instante, o tempo, o espaço, eu e você. A primeira vez que vi a ideia de *fim do mundo como o conhecemos*, de Denise, foi numa entrevista que ela deu para a revista DR (2020). Quando interrogada sobre essa ideia de Fim, a pergunta que KS e SL elaboraram envolvia autores como Fanon, Whindersson e Hartman, que apostavam na escrita poética como prática para um reposicionamento radical. A síntese da pergunta era: “O que é para você um meio de “finalização” ou uma prática artística de “finalização” distinta, digamos, da desconstrução?” (KS;SL, 2020). Embora Denise não tenha mencionado uma prática artística específica em sua resposta, ela escolheu dedicar mais linhas ao que significa esse Fim, que é a necessidade ética de imaginar e construir outras formas de existir e viver nesse mundo, dentro e contra as instituições de arte, da universidade e da mídia social (SILVA, 2019).

Sua preocupação, naquele espaço-tempo de resposta, foi “com a possibilidade de não conseguirmos parar o fim deste mundo onde existimos” (SILVA, 2019), isto é, com a expropriação do racial-colonial-capital na forma como ainda vivemos neste mundo, chamando atenção para a devastação ambiental, a demolição de estruturas democráticas, a extinção de animais e plantas, a poluição em rios e oceanos (SILVA, 2019). Ao perceber *Metafísica dos elementos*, “onde o fim do mundo acontece o tempo inteiro” (SILVA, 2023), observei que as ideias de Denise sobre finalização se materializam em práticas artísticas. A instalação, composta por elementos cotidianos, como um quadrado preto de tecido no chão, almofadas coloridas, arquibancadas; cria um espaço-tempo de encontro entre os mundos Implicado e Ordenado. Dentro e contra uma instituição da arte, a Bienal de São Paulo, a instalação reúne coletividades para debater, refletir, cantar, recitar, brincar, dançar, transformar, em pequenos gestos de recusa e refúgio, o mundo como o ocidente conhece. A importância que Denise

coloca na imaginação e na coletividade como possibilidades de negociar/existir com este mundo, eu sinto nas experiências proporcionadas pela instalação, que apareceram, desapareceram, mas não por completo, afinal, elas estão aqui, agora.

Ao criar um ambiente performático, a instalação investiu na ativação da coletividade para a construção (coautoria) não só da obra, mas também de novas formas de existência e vivência, dentro desse/daquele espaço-tempo. Isto é, discursos e práticas denisianas se encontram na conexão entre filosofia e arte, em *Metafísica dos elementos*. E se habitarmos as curvas de encontro entre os pensamentos de Denise e Leda, sobre o fim do mundo? São cosmopercepções que partilham preocupações em comum: crises sociais, raciais, econômicas, estéticas, políticas, imaginativas, mas que podem gerar outras ontologias e epistemologias, que passam pela forma como percebemos o espaço e o tempo, a relação do homem com/sendo a natureza, o corpo em movimento. É uma aflição que notei nessas diferentes maneiras de pensar, pois cada uma tem sua abordagem e estratégia de comunicação, mas envolvem uma poética da existência como um fim.

Referências

- BIENAL DE SÃO PAULO. Em obras. Spotify, 2023. Podcast.
- BIENAL DE SÃO PAULO. Dançar é inscrever no tempo. 35ª Bienal de São Paulo, 2024, p. 28. <https://35.bienal.org.br/educacao/>
- DERRIDA, Jacques. Força de Lei: o fundamento místico da autoridade. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Disponível em: <https://www.jur.puc-rio.br/wp-content/uploads/2021/08/JACQUES-DERRIDA-Forca-de-Lei.pdf>
- GUEDES, Cintia. Metafísica dos Elementos - E/Studio. Site da 35ª Bienal, 2023: <https://35.bienal.org.br/participante/denise-ferreira-da-silva/>
- HARTMAN, Saidyia. Vênus em dois atos. Revista ECO-Pós, 23(3), 12–33, 2020. <https://doi.org/10.29146/eco-pos.v23i3.27640>
- MARTINS, L. M. Performances da oralitura: corpo, lugar da memória. Letras (Santa Maria), 25, 55-71, 2003.
- MARTINS, Leda Maria. Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
- SILVA, Denise. Dívida Impagável: Lendo Cenas de Valor Contra a Flecha do Tempo. Tradução: Amilcar Packer e Pedro Daher. São Paulo, 2019.
- SILVA, Denise. Sobre diferença sem separabilidade. Texto publicado no Catálogo da 32ª Bienal de São Paulo (2016). <https://www.bienalmercosul.art.br/bienal-12-jornal/Sobre-diferen%C3%A7a-sem-separabilidade>
- SILVA, Denise. Um fim para “este” mundo. Texte Zur Kunst, 2019. <https://revistadr.com.br/posts/um-fim-para-este-mundo-entrevista-de-denise-ferreira-d-silvana-revista-texte-zur-kunst>
- SILVA, Denise. O pensamento fractal. Trad. Mariana dos Santos Faciulle. Revista Plural, v. 27, n. 1 (2020)
- SILVA, Denise. O Evento Racial. Casa do Povo. 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=T_QBEPK7too&t=3788s&ab_channel=AlidoEsp%C3%ADritoSanto
- SILVA, Denise Ferreira da; HARTMAN, Saidyia; LIMA, Diane. Metafísica dos Elementos. Canal Bienal de São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bG5Y8NDdGtY>.